

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гончаров А. В. Сравнение водохранилищ Москворецко-Вазузской водной системы по количественному развитию фитопланктона и степени евтрофирования//Водные ресурсы. — 2007. — Т. 34, № 1. — С. 78–82.
2. Ерина О.Н., Пуклаков В.В., Соколов Д.И., Гончаров А. В. Подледное цветение фитопланктона в Можайском водохранилище//Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю.А. Овчинникова. — 2019. — Т. 15, № 2. — С. 49–54.
3. Комплексные исследования водохранилищ. Вып. IV. Водохранилища Москворецкой системы. — М.: Изд-во МГУ, 1985.- 239 с.
4. Buffagni, A., Belfiore, C., Kemp, J. L., & Cazzola, M. (2003). A review of Ephemeroptera species distribution in Italy : Gains from recent studies and areas for future focus. *Ecology*.
5. Feuchtmayr, H., Thackeray, S. J., Jones, I. D., de Ville, M., Fletcher, J., James, B., & Kelly, J. (2012). Spring phytoplankton phenology - are patterns and drivers of change consistent among lakes in the same climatological region? *Freshwater Biology*, 57(2). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2011.02671.x>
6. Hrycik, A. R., Isles, P. D. F., Adrian, R., Albright, M., Bacon, L. C., Berger, S. A., Bhattacharya, R., Grossart, H. P., Hejzlar, J., Hetherington, A. L., Knoll, L. B., Laas, A., McDonald, C. P., Merrell, K., Nejtgaard, J. C., Nelson, K., Nöges, P., Paterson, A. M., Pilla, R. M., ... Pierson, D. C. (2021). Earlier winter/spring runoff and snowmelt during warmer winters lead to lower summer chlorophyll-a in north temperate lakes. *Global Change Biology*, 27(19). <https://doi.org/10.1111/gcb.15797>
7. Mooij, W. M., Hülsmann, S., De Senerpont Domis, L. N., Nolet, B. A., Bodelier, P. L. E., Boers, P. C. M., Dionisio Pires, L. M., Gons, H. J., Ibelings, B. W., Noordhuis, R., Portielje, R., Wolfstein, K., & Lammens, E. H. R. R. (2005). The impact of climate change on lakes in the Netherlands: A review. *In Aquatic Ecology (Vol. 39, Issue 4)*. <https://doi.org/10.1007/s10452-005-9008-0>
8. Nöges, P., Adrian, R., Anneville, O., Arvola, L., Blenckner, T., George, G., Jankowski, T., Järvinen, M., Maberly, S., Padisák, J., Straile, D., Teubner, K., & Weyhenmeyer, G. (2010). The Impact of Variations in the Climate on Seasonal Dynamics of Phytoplankton. *In The Impact of Climate Change on European Lakes*. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2945-4_14
9. Twiss, M. R., Smith, D. E., Cafferty, E. M., & Carrick, H. J. (2014). Phytoplankton growth dynamics in offshore Lake Erie during mid-winter. *Journal of Great Lakes Research*, 40(2). <https://doi.org/10.1016/j.jglr.2014.03.010>

Peculiarities of tree-ring series in larch affected by the ground fire of 1908

Sapozhnikova V.A.¹, Ageev B.G.¹, Gruzdev A.N.², Savchuk D.A.³

¹V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia

²A.M. Obukhov Institute of Physics, RAS, Moscow, Russia

³Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia

E-mail: sapo@iao.ru

Nowadays a special attention is paid to the estimation of all sources of the CO₂ released into the atmosphere. It is well – known that heavy forest fires are one of the sources of the atmosphere pollution. However, ground fires also make their contribution to the problem. If the volume of the CO₂ emission caused by the fires in Russia is, on the average, 230 mln tons a year, then 41% of it is due to the ground fires [1]. The method of the analysis of the residual gases in the tree discs developed by the authors has allowed making a number of conclusions on the effect of the ground fire in the region of the Podkamennaya Tunguska river in 1908. It is known that in 1908 a space object exploded there, which resulted in the trees knocked down in an area of 2150 ±25km² followed by a ground fire that damaged the vegetation in an area exceeding 100km²[2]. The investigation was carried out based on the discs of the Gmelin larch (*Larix gmelinit* (Rupr.) Kuzen.) presented by the participants of the Complex independent expedition (CIE Novosibirsk, Tomsk) V.D. Yashkov (U) and I.K. Doroshin (D). The analysis of the residual gases vacuum – desorbed from the wood of the disc rings was performed using a photoacoustic spectrometer with a tunable CO₂ laser. A special procedure was used to investigate very thin rings [3]. The cyclic recurrence in the obtained results was revealed by means of the high – resolution spectral and cross - spectral analyses based on the maximum entropy method. It was found that the event of 1908 in the region of the Podkamennaya Tunguska river had induced the CO₂ (and H₂O) accumulation retained for 30 years in the stem wood in most of the trees that survived the catastrophe (Fig. 1). It is highly

probable that the excess CO_2 content could diffuse from the stems into the atmosphere. The analysis of the behavior of the CO_2 chronologies and the ring width has shown the 1908 catastrophe to cause a change of the 4 – year cyclicality in the chronologies for a 3 – year one in the post – catastrophe period. This work increases the list of the experimental materials on the above region and can be of interest for specialists dealing with the atmosphere – biosphere exchange in ecologically unfriendly regions.

Fig. 1. Annual variations of the desorbed gases in the discs with wide (**U**) and narrow (**D2**) rings (a, b); change of the cycles in the width spectrum after 1908 (c).

REFERENCES:

1. Korotkov V.N. Greenhouse gases and black carbon emissions from wildfires in Russia. Forest ecosystem of boreal zone: biodiversity, bioeconomy, ecological risks// Proceedings of the ALL – Russian Conference with International Participation. Krasnoyarsk, August 2019: IF SB RAS, 2019, p. 196 – 197.
2. Vasilyev N.V. The Tunguska meteorite problem today//Planet. Space Sci. 1998. V. 46, №213, p. 129 – 150 3. Ageev B.G., Sapozhnikova V.A., Gruzdev D.A. Variations of the radial increment and the gas components in the wood of the larches damaged by the fire in 1908[in press].

Особенности серий колец лиственниц, пораженных низовым пожаром 1908 года

Сапожникова В.А.¹, Агеев Б.Г.¹, Груздев А.Н.², Савчук Д.А.³

¹Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия

²Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва, Россия

³Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

E-mail: sapo@iao.ru

Предложенный нами метод исследования хронологий остаточных газов в древесине колец спилов деревьев [1] позволяет найти ряд новых данных в кольцевых хронологиях. Так было установлено, что динамика содержания CO_2 (и $\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}$) в древесине колец и радиальный прирост деревьев могут меняться при воздействии низовых пожаров. По официальным данным, в России ежегодно регистрируется от 10 до 33 тысяч лесных пожаров, Объем выбросов от пожаров, в среднем, составляет 230 млн. т CO_2 в год и почти 41% выбросов приходится на низовые пожары [2]. В 1908 г в районе р. Подкаменная Тунгуска произошел взрыв космического тела (ТКТ), в результате которого был повален лес на площади $2150 \pm 25 \text{ км}^2$, а возникший низовой пожар повредил растительность на площади более 100 км^2 [3]. Выжившие после катастрофы молодые деревья лиственниц сохранили следы пожарного поражения. Цель данной работы – исследовать хронологии содержания остаточных газов и вариации ширины годичных колец в до- и пост-катастрофный периоды деревьев, произраставших в зоне взрыва ТКТ.

Исследования проводились на основе спилов деревьев лиственницы Гмелина (*Larix gmelinii* (Rupr.) Kuzen.), представленных участниками Комплексной самодеятельной экспедиции (КСЭ, Новосибирск, Томск) В.Д. Яшковым (спил маркировки **U**) и И.К. Дорошиным (спилов маркировки **D**). В 1981-1991 годах экспедицией по программе «Лес» осуществлялся поиск деревьев, пораженных низовым пожаром, но выживших после катастрофы 1908 года. Низовой пожар в этом месте отличался одной особенностью: поваленные взрывом деревья нарушали непрерывность мохового покрова и подстилки так, что сплошного

слоя проводников горения не было. Обычно низовой пожар повреждает кору и камбий на стволах деревьев с образованием пожарных подсушин. Именно с таких деревьев брались образцы (спилы).

Анализ десорбированных из древесины колец газов производился на оптико-акустическом спектрометре с перестраиваемым CO₂ лазером. Методика позволяла регистрировать вариации не только CO₂, но и H₂O. Полученные оптико-акустические сигналы на линиях генерации лазера с точностью до калибровочного множителя пропорциональны концентрации исследуемого газа. Ширина годичных колец (радиальный прирост) на спилах измерялась на полуавтоматическом измерительном комплексе LINTAB с точностью 0.01мм. Для выявления циклическостей в полученных результатах применялись спектральный и кросс-спектральный анализ высокого разрешения по методу максимальной энтропии.

Исследования проводились по трем направлениям: 1. Исследование вариаций CO₂ в древесине колец спилов. Некоторые спилы имели участки с очень узкими кольцами. В этом случае фиксировался сигнал от суммы колец, и каждому кольцу приписывалось среднее значение содержания CO₂. Удалось зафиксировать повышение содержания CO₂ после 1908 года, которое сохранялось в спиле приблизительно до 30 лет. На рис.1. приведены образцы полученных распределений CO₂ и (CO₂+H₂O).

2. Выяснение влияния события 1908 года на циклическое поведение хронологий CO₂ и ширины колец. Исследование было проведено для двух спилов **U** и **D1**, имеющих достаточно длинные до- и пост-катастрофные хронологии. Анализ спектров хронологий содержания CO₂ в древесине спилов **U** и **D1** за период после 1908 года показал, что в спектрах присутствуют 3-летние максимумы (Рис.2 а, б). Дополнительно для спила **D1** был проведен кросс-спектральный анализ высокого разрешения хронологий CO₂ и ширины годичных колец за 1911-1934 гг. Результат показал, что 3-летние вариации ширины колец запаздывают относительно 3-летних вариаций CO₂ примерно на четверть периода ($\pi/2$) (рис. 2в). Это означает, что максимумы вариаций содержания CO₂, в среднем, соответствуют ускоренному приросту ширины колец.

Рис.1

Погодичные вариации десорбированных газов в спилах с широкими (а, б) и узкими (в) кольцами.

Рис.2.

3-летний цикл в хронологиях CO₂ в спилах **U** и **D1** в пост-катастрофный период (а, б); кросс-спектр между хронологиями CO₂ и шириной колец спила **D1** в пост-катастрофный период (1911-1934 гг.) (в).

Влияние события 1908 года на смену картины циклическости хорошо иллюстрируют спектры хронологий ширины колец спилов **D1** и **D2** (рис.3) в до-катастрофный и пост-катастрофный периоды. В до-катастрофный период в обоих спектрах видны вариации ширины колец с циклом около 4 лет. В пост-катастрофный период такие вариации отсутствуют, но проявились вариации с 2- и 3-летними циклами.

3. Анализ особенностей вариации ширины колец спилов катастрофного района. Тщательные измерения ширины показали, что увеличение ширины кольца в районе 1908 года начинается раньше 1908 года. Последнее особенно заметно в спиле **D2**, ширина колец которого имеет два ярко выраженных максимума: первый до- и второй - после катастрофы 1908 года. Отметим, что хронологии спилов **U**, **D1** и **D3** также имеют два максимума в районе 1908 года, при этом первые максимумы по величине значительно меньше вторых (Рис.4). Была сделана попытка связать появление дополнительных максимумов с

солнечной активностью. Фурье-анализ хронологий ширин (FFT, пакет программ ORIGIN) показал, что в хронологиях всех спилов можно найти цикл, близкий 11-летнему солнечному циклу. Кроме того, была проведена оценка коэффициентов корреляции между шириной годичных колец спилов и числом солнечных пятен, используя данные сайта [4]. Получилась детальная картина корреляции ширин годичных колец с количеством пятен на Солнце за период роста дерева. Значимая корреляция оказалась в 60% случаев (иногда при сдвиге рядов 2-3 года). Таким образом, можно считать, что на радиальный прирост деревьев района Подкаменной Тунгуски, вероятнее всего, влияет вариация солнечной активности, что сказывается на появлении дополнительных максимумов в погодичном распределении ширин. В результате, исследования поведения десорбированных из древесины колец газов и анализ древесно-кольцевых хронологий спилов района катастрофы ТКТ 1908 года показали:

Рис.3.

Спектры ширины годичных колец спилов D1 и D2 до и после катастрофы 1908 г.

Рис.4.

Вариации ширины колец спилов района катастрофы.

1. событие 1908 года в районе р. Подкаменная Тунгуска спровоцировало у большинства переживших катастрофу деревьев накопление CO_2 (и $\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}$) в древесине стволов, длительность которого ~ 30 лет; 2. накопление CO_2 (и $\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}$), происходило с одновременным ростом ширины кольца; 3. анализ поведения хронологий CO_2 и ширины колец показал, что катастрофа 1908 года вызвала смену 4-летней цикличности в хронологиях на 3-летнюю в пост-катастрофный период; 4. у деревьев, растущих в районе катастрофы, наблюдается значимая корреляция с солнечной активностью. Таким образом, работа расширяет список экспериментальных материалов по катастрофному району и может представлять интерес для специалистов, занимающихся проблемами атмосферно-биосферного обмена в экологически неблагоприятных районах

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ageev B.G., Gruzdev A.N., Sapozhnikova V.A. Cyclic variation of residual ($\text{CO}_2+\text{H}_2\text{O}$) and total pressure in conifer stem and woody root tree rings // *J. Sib. Fed. Univ. Biol.* 2018. V. 11, N 3. P. 206-217. DOI: 10.17516/1997-1389-0066.
2. Korotkov V.N. Greenhouse gases and black carbon emissions from wildfires in Russia. Forest ecosystems of boreal zone: biodiversity, bioeconomy, ecological risks // *Proceedings of the All-Russian Conference with International Participation. Krasnoyarsk, August 2019: IF SB RAS, 2019. C.196-197.*
3. Vasilyev N.V. The Tunguska Meteorite problem today // *Planet. Space Sci.* 1998. V. 46, N 2/3. P. 129-150.
4. Space Weather Service, WDC-SILSO, Королевская обсерватория Бельгии, Брюссель. [Электронный ресурс]. <https://www.sws.bom.gov.au/Educational/2/3/1>